

PROBABILIDADE E RACIOCÍNIO CIENTÍFICO

*Agnaldo Cuoco Portugal**

RESUMO

Após apresentar alguns dos fundamentos matemáticos do cálculo de probabilidades e os principais conceitos de probabilidade contemporâneos, o artigo discute uma das mais importantes interpretações probabilísticas atuais do raciocínio científico: o bayesianismo subjetivista de Howson e Urbach. Baseado no teorema de Bayes e tomando apenas as regras do cálculo como restrições à estimativa inicial da probabilidade de uma teoria, o bayesianismo tem considerável sucesso na discussão de vários temas de filosofia da ciência. Além de exemplos bem-sucedidos da abordagem bayesiana, são apontadas algumas das principais dificuldades e sugeridos quatro posicionamentos principais em relação a essa abordagem probabilística da inferência científica: sua reforma para a resolução de seus problemas, sua rejeição pura e simples, sua consideração como apenas mais uma teoria da ciência a ser complementada por outras e a sua consideração como mero instrumento de resolução de problemas.

Palavras-chave: bayesianismo, probabilidade, raciocínio indutivo.

SCIENTIFIC PROBABILITY AND REASONING

After presenting some of the mathematical foundations of probability calculus and the main current conceptions of probability, the article discusses one of the most important probabilistic interpretations of scientific reasoning nowadays: Howson & Urbach's subjective bayesianism. Based on Bayes's theorem and taking the probability laws as the only constraints to the initial probability estimation of a theory, bayesianism has a considerable success in discussing various issues in the philosophy of science. Apart from successful examples of the Bayesian approach, some of its main difficulties are introduced and four positions are indicated as regards the Bayesian proposal: its reform in order to deal with its problems, its outright rejection, its consideration as just one among complementary

* Professor, doutor, da Universidade de Brasília.

theories of science and taking it as a problem-solving tool instead of a theory (descriptive or normative) of scientific practice.

Key words: bayesianism, probability, inductive reasoning.

Para discutir o alcance e os limites de uma interpretação probabilística do raciocínio científico, é fundamental nos determos um pouco na discussão do próprio conceito de probabilidade. Uma boa imagem desse conceito é a de que ele é como o rosto de Janus, a figura mitológica romana que tinha duas faces. Assim, poderíamos dizer que uma face da probabilidade está voltada para objetos e eventos, enquanto a outra volta-se para crenças e hipóteses (vide Gillies, 2000, p. 18). A ênfase em uma dessas duas faces é o primeiro elemento que define uma teoria da probabilidade tal como as temos hoje em dia.

O interesse científico pela probabilidade se manifestou inicialmente nos trabalhos de Pascal e Fermat no século XVII. Inicialmente, a teoria da probabilidade voltava-se para a discussão das proporções e relações quantitativas envolvidas nos jogos de azar. Assim, o interesse era estabelecer a leis probabilísticas envolvidas, por exemplo, na possibilidade de que, ao se jogarem dois dados, obtivessem-se dois 6 ou de que se tirasse, de um baralho normal, um ás e um 2 de espadas, nesta seqüência. Uma vez que se tratam aqui de conjuntos finitos de possibilidades, a estimativa de valores probabilísticos não é problemática. Assim, não se duvida que seja de 1/6 a probabilidade de que, ao se lançar um dado honesto, o resultado seja 6, por exemplo.

No entanto, se o dado não for honesto, como se estimar a probabilidade de um determinado resultado? Em geral, por meio da freqüência com que as diferentes possibilidades ocorrem após um certo número de lançamentos do dado. A freqüência estatística observada em vários lançamentos do mesmo permitirá identificar a probabilidade de que o próximo lançamento resulte, por exemplo, em 6, corrigindo nossa **estimativa inicial** que supunha que o dado fosse honesto.

Essa idéia de que o cálculo da probabilidade de um evento deva levar em conta uma estimativa prévia dessa probabilidade é a principal contribuição do rev. Thomas Bayes, que no século XVIII escreveu um artigo, publicado depois de sua morte pela Royal Society em Londres, sobre a “Doutrina das Chances”. Embora não contivesse nenhum tratamento matemático da questão de um ponto de vista formal, a idéia de Bayes rendeu-lhe o nome de um teorema fundamental do cálculo de probabilidades, cuja axiomatização só foi acontecer na primeira metade do século XX.

Segundo o primeiro axioma do cálculo de probabilidades, valores probabilísticos de um evento A qualquer não podem ser menores que zero nem maiores que 1 e a probabilidade do evento certo é igual a 1. Em termos formais, temos: $0 \leq P(A) \leq 1$. O valor zero é atribuído ao evento impossível e os valores intermediários, aos eventos possíveis ou incertos. A segunda lei diz que a probabilidade de qualquer evento ocorrer dentre um número n de eventos alternativos mutuamente exclusivos A e B é igual à soma das probabilidades dos eventos individuais. Formalmente: $P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B)$. A terceira lei fala que a probabilidade de dois eventos A e B ocorrerem é igual à multiplicação da probabilidade condicional $P(A/B)$ – lê-se “probabilidade de A dado B” – pela probabilidade de B, o que pode ser formalizado de modo simplificado assim: $P(A \text{ e } B) = P(A/B) \times P(B)$. Pelo mesmo raciocínio, $P(B \text{ e } A) = P(B/A) \times P(A)$.

Do terceiro axioma, assumindo-se por comutação que $P(A \text{ e } B) = P(B \text{ e } A)$, deduz-se o teorema de Bayes que tem a seguinte formulação básica:

$$P(A/B) = \frac{P(B/A) \times P(A)}{P(B)}$$

Nessa fórmula, a probabilidade do evento A ocorrer em vista do evento B ($P(A/B)$) é dada por três fatores: a verossimilhança de A (a probabilidade de B dado A); a probabilidade prévia de B; e a probabilidade prévia de A.

Tomemos o seguinte exemplo para nos ajudar a entender o uso do teorema de Bayes para o cálculo da probabilidade de um evento: um médico avalia duas ocorrências possíveis que podem estar se dando com um paciente que reclama de problemas respiratórios. Considerando-se, para simplificar o exemplo, que há apenas duas modalidades de problemas desse tipo, digamos bronquite e pneumonia, o raciocínio empregado para se avaliar essas ocorrências em termos bayesianos parte das probabilidades prévias desses eventos tal como dadas estatisticamente.

Assim, admitamos que a incidência de pneumonia ($P(pn)$) é muito mais rara que a de bronquite ($P(br)$), digamos 100 vezes menos freqüente, segundo os registros estatísticos. Em termos matemáticos, $P(br)=100/101$ e $P(pn)=1/100$.

Digamos, porém, que o paciente apresente um sintoma e_i que ocorra em 1 de cada 2 pacientes com pneumonia, mas apenas em 1 de cada 500 pacientes com bronquite. Assim, a verossimilhança de cada um dos eventos será $P(e_i/pn)=1/2$ e $P(e_i/br)=1/500$.

Em relação ao sintoma e_1 , temos, então, a seguinte probabilidade de que o paciente tenha pneumonia, simbolizando por k toda a informação levada em conta na estimativa e que não sejam nem os sintomas e nem os eventos presumidos (pneumonia e bronquite)¹:

$$P(\text{Pneumonia} / e_1, k) = \frac{P(\text{Pneumonia} / k) \times P(e_1 / pn.k)}{P(pn / k) \times P(e_1 / pn.k) + P(\text{Bronquite} / k) \times P(e_1 / br.k)}$$

$$P(pn / e_1, k) = \frac{1/100 \times 1/2}{(1/100 \times 1/2) + (100/101 \times 1/500)}$$

$$P(pn / e_1, k) = \frac{5}{7} \quad \text{ou} \quad 70\% \quad \text{ou} \quad 0,7$$

Considerando-se um segundo sintoma e_2 , digamos que a ocorrência dele seja de 1 para cada 2 pacientes com pneumonia, mas de 1 para cada 1000 com bronquite. Nesse caso, as probabilidades prévias dos eventos alternativos serão as respectivas probabilidades posteriores, obtidas após o cálculo considerando-se o primeiro sintoma. Isto é o que diz a chamada regra do condicionamento (*the conditionalization rule*). A probabilidade inicial de bronquite, que não resultou de nosso cálculo acima, terá como valor o complemento da probabilidade do evento pneumonia, de modo a se respeitarem os axiomas do cálculo de probabilidades, ou seja, $P(br / e_1, k) = 1 - P(pn / e_1, k) = 0,3$. Assim:

$$P(\text{Pneumonia} / e_2, e_1, k) = \frac{P(pn / e_1, k) \times P(e_2 / pn, e_1, k)}{P(pn / e_1, k) \times P(e_2 / pn, e_1, k) + P(br / e_1, k) \times P(e_2 / br, e_1, k)}$$

$$P(pn / e_2, e_1, k) = \frac{0,7 \times 1/2}{(0,7 \times 1/2) + (0,3 \times 1/1000)}$$

$$P(pn / e_2, e_1, k) = 0,99914$$

No exemplo acima, apesar de pneumonia ter uma probabilidade prévia muito mais baixa que bronquite, dado que aquela é muito menos freqüente que esta, a consideração dos dados disponíveis mudou a probabilidade inicial desse evento, confirmando, com probabilidade bem próxima de 100%, que era de pneumonia que o paciente estava sofrendo.

Do ponto de vista matemático, o teorema de Bayes não é controverso. O que é motivo de intensa discussão é a possibilidade de aplicar esse teorema à avaliação probabilística de hipóteses e crenças e, além disso, como se deve proceder nessa estimativa. Note-se que, no exemplo acima, falei o tempo todo da probabilidade dos “eventos” pneumonia e bronquite, mas poderia falar deles

¹ O ponto (“.”) designa a conjunção entre dois enunciados e a barra (“/”) indica a probabilidade condicional; assim, no caso “ $P(pn/e.k)$ ”, deve ser lido “a probabilidade de pneumonia dado e e k ”.

usando a outra face de Janus, ou seja, tomando-os como hipóteses explicativas. Àqueles que consideram ser possível falar de probabilidades de hipóteses (ou probabilidade epistêmica) e que vêem no teorema de Bayes uma formalização do raciocínio científico indutivo dá-se o nome de bayesianos. Para os bayesianos, o grau pelo qual um conjunto de proposições empíricas confirma (aumenta a probabilidade) ou infirma (diminui a probabilidade) de uma determinada hipótese em avaliação não é uma questão de verdadeiro ou falso apenas, de tudo ou nada, como pressupõe o método hipotético-dedutivo, mas uma questão de grau, que tem “verdadeiro” e “falso” como valores extremos, respectivamente: 1 e 0. Para os bayesianos, o teorema de Bayes permite compreender a estrutura do raciocínio científico na medida em que este é interpretado como a atualização do grau inicial de crença em uma hipótese em vista de um conjunto de dados empíricos.

Se considerarmos o crescente número de artigos e livros que vêm sendo publicados sobre o assunto recentemente,² podemos considerar o bayesianismo como uma das principais, senão a principal, correntes na filosofia da ciência atual que interpreta o raciocínio científico em termos probabilísticos. Há dentro do bayesianismo duas teorias principais acerca de como estimar os valores probabilísticos de hipóteses, as teorias lógica e subjetiva. Antes de falar delas, contudo, que são o objeto principal desta exposição, cabe ao menos uma breve menção a outras duas importantes teorias da probabilidade que têm grande importância no contexto científico, as teorias freqüentista e da propensão.

As teorias freqüentista e da propensão normalmente afirmam que se pode aplicar o conceito de probabilidade de modo cientificamente objetivo apenas a eventos ou classes de objetos,³ diferentemente das teorias lógica e subjetiva, que propõem que se possa aplicar a noção de probabilidade também a hipóteses e crenças.

A teoria freqüentista foi proposta, naquela que é considerada sua forma canônica, por Richard von Mises, um dos membros mais importantes do Círculo de Viena. Em sua teoria, probabilidade se aplica apenas a conjuntos de eventos repetitivos e coleções de objetos, que são definidos por um atributo particular como, por exemplo, o conjunto dos professores universitários. Nesse sentido, o valor probabilístico é objetivo no sentido de ser independente dos indivíduos

² Segundo Corfield & Williamson (2001), o número de artigos bayesianos publicados saltou de 200 em 1990 para mais de 1.400 em 2000 (p. 3).

³ Exceções dignas de nota são Reichenbach e um importante ex-aluno seu, Wesley Salmon. Ambos buscaram aplicar a teoria freqüentista à probabilidade de hipóteses. Vide Reichenbach (1949) e Salmon (1969).

que os calculam (vide Gillies, 2000, p. 89). Na formulação de Von Mises, os atributos definitórios dos conjuntos e as respectivas frequências destes são dados a serem obtidos empiricamente.

Embora fosse inicialmente um proponente da teoria frequentista, Karl Popper rejeitou-a por esta não ser capaz de atribuir valores probabilísticos a ocorrências singulares (um elemento importante para a descrição probabilística da mecânica quântica, por exemplo), dado o seu foco exclusivo em classes de eventos repetitivos e coleções de eventos. Assim, usando a teoria de Von Mises, podemos chegar à probabilidade de um dado atributo ocorrer em uma classe de indivíduos (por exemplo, a proporção de professores de Oxford que vão a um culto religioso aos domingos), mas não de um evento singular (por exemplo, a probabilidade de que o professor Swinburne vá a um culto no próximo domingo).

Popper propôs, então, a teoria da propensão, segundo a qual quantifica-se o grau com o qual certas condições geradoras têm a disposição ou propensão de produzir um evento *e*, que pertença a uma seqüência cuja frequência seja determinável por essas condições geradoras. Na teoria da propensão, diferentemente da frequentista, termos teóricos como “condições” e “disposições” são definidos *a priori*, apesar de o resultado depender do arranjo experimental correspondente. A probabilidade como propensão indicaria uma tendência na natureza de que determinado acontecimento ocorresse seguindo-se a determinadas causas físicas. Trata-se de uma probabilidade que é relativa ao tempo, pois à medida que o tempo no qual o evento previsto para ocorrer se aproxima, a probabilidade de sua ocorrência pode mudar, aumentando ou diminuindo a propensão do mesmo ocorrer.⁴

A variação temporal e a aplicação da noção de probabilidade também a hipóteses e crenças são dois dos elementos que distinguem a proposta popperiana de uma das teorias de probabilidade epistêmica, a chamada teoria lógica, proposta inicialmente por John Keynes e bastante desenvolvida por Carnap. Na teoria lógica da probabilidade, pode-se atribuir probabilidade a uma hipótese enquanto uma proposição, ou sistema de proposições, que guarde uma relação meramente lógica com um outro sistema de enunciados, as proposições fatuais, que podem confirmá-la ou não. Trata-se de uma relação *a priori* e atemporal, que não se modifica com a experiência ou o curso do tempo, pois refere-se aos elementos sintáticos e semânticos de proposições determinadas. Assim, se avalio que, a partir da base de dados acessível a mim agora, a probabilidade do sujeito *S* votar no partido *x* na próxima eleição é de

⁴ Vide Popper (1957 e 1959).

10%, dados posteriores (mesmo a descoberta de que S de fato votou em outro partido) não afetam o valor daquela atribuição de probabilidade, que deveu-se àquelas relações lógicas entre as proposições envolvidas. Isso é assim, pois trata-se de uma **relação** entre dois conjuntos de enunciados e não da probabilidade de um evento, ou seja, não era simplesmente a probabilidade de S votar ou não no partido x o que estava em questão, mas a probabilidade de S votar em x , dado um conjunto de informações k relevante sobre a questão.

Na proposta de Carnap, a probabilidade lógica ou grau de confirmação c é relativa a uma premissa empírica e e a um sistema lingüístico L , de modo que o enunciado quantitativo de probabilidade “ $c(h,e)=r$ ” expressa que a probabilidade lógica de h em relação a e é r em L . Assim, dada uma linguagem científica, uma hipótese h e enunciados empíricos e bem-formulados, bem como uma definição de confirmação c , o enunciado de probabilidade lógica $c(h,e)=r$ é analítico (vide Rivadulla, 1986, p. 78), ou seja, o valor de r decorre de modo logicamente necessário dessas estipulações.

O problema principal da proposta de Carnap, segundo críticos modernos da probabilidade epistêmica, como Deborah Mayo, é que o sistema sintático e semântico de uma linguagem-objeto científica a partir do qual a probabilidade prévia de uma hipótese possa ser deduzida analiticamente é restrito demais para descrever as inferências científicas. Além disso, dado o caráter restritivo e puramente *a priori* desse sistema lingüístico convencional, as probabilidades prévias assinaladas têm pouca relevância para qualquer hipótese empírica. Por fim, para justificar a opção pelos axiomas e os postulados de sua atribuição lógica de probabilidades prévias, Carnap teve de apelar para o caráter intuitivo dos membros constituintes de seu sistema, algo que ele mesmo considerou insatisfatório posteriormente (vide Mayo, 1996, p. 73).

O problema de atribuir probabilidades prévias para hipóteses em avaliação é a principal dificuldade enfrentada pelas teorias epistêmicas da probabilidade que empregam o teorema de Bayes para descrever os passos principais do raciocínio científico. Críticos da posição bayesiana sustentam, em geral, que o teorema de Bayes só pode ser empregado para descrever o raciocínio científico nas situações em que a probabilidade inicial da hipótese seja resultado de frequências estatísticas, como no exemplo do médico que vimos anteriormente, de modo a se preservar a noção de objetividade, que parece tão crucial na interpretação do raciocínio científico. No intuito de preservar essa noção, bayesianos logicistas que discordam da abordagem de Carnap, como Richard Swinburne, defendem que a probabilidade prévia deva ser resultado da aplicação de critérios *a priori*, impessoais e universais. Veremos melhor a proposta de Swinburne em seu artigo “Argumentos Probabilísticos para a Existência de Deus”, no presente volume, à qual tentarei apresentar

algumas críticas em meu artigo “Como usar o Método Probabilístico na Discussão da Crença em Deus”, também no presente volume. No momento, porém, pretendo deter-me naquela que tem sido a proposta mais discutida de interpretação do raciocínio científico em termos bayesianos atualmente, a que se baseia na teoria subjetiva da probabilidade.

Segundo autores como Frank Ramsey e Bruno de Finetti, os propositores da teoria subjetiva, a probabilidade de uma hipótese, evento ou quantidade incerta h é o **grau de crença** em h tido por um sujeito S . Assim, segundo De Finetti, quando afirmamos que um evento é mais ou menos provável, queremos dizer que estaríamos mais ou menos surpresos de saber que o mesmo não ocorreu. Em outras palavras, probabilidade se constitui em um grau de dúvida, de incerteza acerca de um evento cujo resultado nós não sabemos (vide De Finetti, 1989, pp. 174-175).

Para os principais proponentes modernos da teoria subjetiva, Colin Howson e Peter Urbach, “o ideal de objetividade total é inatingível e (...) os métodos clássicos que posam de guardiães desse ideal de fato o violam a cada momento; virtualmente, nenhum daqueles métodos pode ser aplicado sem uma generosa ajuda de juízo pessoal e pressuposto arbitrário” (Howson & Urbach, 1993, p. 12). Em outras palavras, bastante na linha de autores como Thomas S. Kuhn e Paul Feyerabend, que apontaram para a importância de fatores extralógicos na avaliação e escolha de uma determinada teoria científica, os subjetivistas bayesianos alertam para a inevitabilidade de que elementos da opinião pessoal do cientista interfiram no processo de seleção de uma hipótese científica explicativa. Se não há mesmo como fugir totalmente de elementos subjetivos em uma descrição verossímil de como funciona a inferência científica, então é melhor que se explicitem esses elementos e que se os mantenham sob controle que “jogá-los para baixo do tapete”, conforme a expressão de Irving Good (vide Good, 1976), que é o que acabam fazendo os frequentistas e logicistas, na opinião dos subjetivistas.

Para os subjetivistas, diferentes indivíduos podem ter diferentes graus de crença inicial em uma hipótese h . O único limite a ser seguido na atribuição do grau de crença é dado pelos axiomas do cálculo de probabilidades. Assim, o grau de crença de um indivíduo S em uma proposição h é calculado pela medida na qual S se dispõe a agir em vista de h , que é algo que se revela em uma situação de aposta. Assim, a força da minha crença de que o sol nascerá amanhã é medida pelo grau com o qual estou disposto a apostar nessa proposição. Assim, o grau de crença de S em h pode ser medido por um experimento psicológico, no qual S revele seu grau de crença em h ao apostar um valor em dinheiro em h de modo a que S decida esse valor de forma cuidadosa.

Ramsey e De Finetti mostraram de modo independente que, se os graus de crença não seguem os axiomas do cálculo de probabilidades, ocorre um fenômeno pelo qual S perderá dinheiro em qualquer circunstância de aposta, o que é uma clara consequência desagradável do ponto de vista pragmático. O exemplo a seguir pode ilustrar essa idéia, conhecida como o “argumento da anotação holandesa” (*the Dutch Book argument*): suponha que o grau de crença de S em h e $\sim h$ (ou seja, de que h vai ocorrer ou de que h não vai ocorrer), representado por $gc(h)$ e $gc(\sim h)$, seja de 0,51 em ambos, e, portanto, que sua soma seja maior que 1, o que vai contra o primeiro axioma do cálculo. Nesse caso, S estaria disposto a pagar $gc(h) \times R\$ 1$ por uma aposta em h e $gc(\sim h) \times R\$ 1$ em $\sim h$. Se um banqueiro de apostas B vende as duas apostas para S , então B estará fazendo uma “anotação holandesa” contra S , pois estará vendendo as duas por R\$ 1,02 quando S só poderá ganhar R\$ 1, no máximo. Assim, ao estimar sua aposta infringindo uma lei do cálculo de probabilidades, S terá um prejuízo garantido de R\$ 0,02, não importa o que aconteça com a hipótese h .

Essa necessidade de conformar o grau de crença em uma hipótese h aos axiomas do cálculo de probabilidades para evitar uma anotação holandesa é chamada de “condição de coerência”. Da condição de coerência, o teorema de Ramsey-De Finetti deduziu todos os axiomas do cálculo de probabilidades, mostrando que aqueles axiomas são tanto uma condição necessária quanto suficientes para um grau de crença ser coerente. Trata-se de um forte argumento em favor da teoria subjetiva, pois mostra que esta é ao menos uma das interpretações válidas do cálculo (vide Gillies, 2000, p. 64) e não apela para os misteriosos elementos intuitivos aduzidos por Carnap.

Assim, para um subjetivista, uma estimativa racional da probabilidade de uma hipótese se caracteriza apenas por ser coerente, mesmo que isso seja compatível com uma enorme gama de possibilidades excludentes.

Como afirmei acima, porém, a grande crítica à teoria subjetiva da probabilidade é que ela não consegue exprimir um traço fundamental do raciocínio científico: a objetividade. Como compatibilizar a objetividade científica com a idéia de que a estimativa da probabilidade prévia de uma hipótese é feita com base no grau de crença pessoal do cientista? A resposta mais comum dos subjetivistas é que o elemento subjetivo da probabilidade prévia tende a desaparecer à medida que a hipótese vai sendo confrontada com os dados relevantes, respeitando-se a regra do condicionamento. Segundo os subjetivistas, quanto mais dados forem referidos à hipótese h , mais nossa probabilidade prévia para h se aproximará de seu valor consensual ou objetivo. Desse modo, por meio da atualização de crenças à luz de proposições empíricas, diferentes indivíduos que estimam diferentes probabilidades prévias para uma dada hipótese vão gradualmente se aproximando de uma **convergência**. Em

outras palavras, valores individuais inicialmente divergentes vão sendo abandonados em favor de um que está mais em conformidade com os enunciados empíricos disponíveis.

Essa idéia de que o elemento subjetivo tende a perder importância à medida que os dados empíricos vão sendo considerados fica mais clara com um exemplo formulado pelo estatístico bayesiano Lawrence Phillips (vide Phillips, 1973, p. 78). A situação é de um apostador inescrupuloso que tem duas moedas no seu bolso, uma honesta e outra viciada, que dá cara em 60% das vezes em que é lançada. Ele quer usar a moeda viciada, de modo a aumentar sua probabilidade de ganho, mas, por descuido seu, não consegue distinguir uma moeda da outra, o que significa que ele atribui probabilidade prévia de 0,5 tanto para a hipótese de que ele vai usar a moeda viciada quanto para a de que a moeda a ser usada é honesta. Suponha que haja um outro jogador que o acuse de desonestidade (baseado, talvez, no modo como o apostador inescrupuloso jogou em vezes anteriores) e diga que aposta em 0,8 contra 0,2 que a moeda é viciada, ou seja, ele atribui uma probabilidade prévia de 0,8 à tese de que a moeda é viciada (ou seja, de que dá cara 60% das vezes) e 0,2 à hipótese de que é honesta. Ao estimar desse modo suas respectivas probabilidades prévias, ambos os apostadores estão adequados ao cálculo de probabilidades, uma vez que a soma dos valores de suas estimativas (exaustivas e excludentes) é 1.

Como vimos, o teorema de Bayes é composto basicamente de dois elementos, a probabilidade prévia e a verossimilhança. No presente exemplo, as probabilidades prévias foram estimadas no parágrafo anterior. O próximo passo é determinar as verossimilhanças a fim de se ver o quanto as opiniões prévias são atualizadas em vista dos dados fatuais e se há realmente uma convergência de graus de crença após se considerarem os dados. Para os subjetivistas, ao contrário de sua posição acerca da probabilidade prévia, a verossimilhança é constituída de dados públicos que, embora informados pelas categorias que dependem do modo como a pesquisa foi construída, não refletem a opinião de nenhum indivíduo, mas se constitui na parte objetiva da inferência bayesiana. Assumamos, então, que os jogadores lancem a moeda em questão 10 vezes, em duas séries de 5 lançamentos e que se produza a seguinte seqüência: CCOCC CCCOC, ou seja, que a moeda em questão dê cara (C) oito vezes e coroa (O), duas vezes. Ora, dado que os lançamentos são independentes uns dos outros (ou seja, não se tratam de probabilidades condicionais), podemos aplicar o segundo corolário do terceiro axioma do cálculo de probabilidades, segundo o qual $P(A e B) = P(A) \times P(B)$. Assim, temos as seguintes verossimilhanças para as duas hipóteses em disputa em relação a ambas as seqüências de lançamentos, pois estes revelaram freqüências iguais: